

Análisis hidrodinámico de una columna de adsorción de lecho fijo mediante CFD

J. De J. Ruiz-Martínez^{1*}, G. E. Ovando-Chacon¹, J. Gomez-Rodriguez¹, A. Rodriguez-Leon¹, M. Diaz-Gonzalez¹

¹Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Veracruz, Calzada Miguel Ángel de Quevedo 2779, Veracruz, Veracruz. C.P. 91860 México.

*M20020007@veracruz.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

En este trabajo se estudió el comportamiento hidrodinámico por simulación de la deshidratación de una corriente de bioetanol en una columna empacada con zeolita natural. Para el análisis se empleó un modelo matemático que incluyó la transferencia de masa y momentum en la columna, el modelo se resolvió por el método de elemento finito para tres caudales de alimentación a 373 K y 101.33 kPa. Se obtuvieron gráficos del campo de velocidad, concentración, líneas de flujo y caídas de presión. Las simulaciones mostraron que existen incrementos de velocidad en el interior del lecho empacado y que el fluido tiene contacto con todas las partículas adsorbentes. Además, se encontró que el tiempo de saturación del lecho adsorbente disminuye con el aumento del caudal de alimentación y que las caídas de presión fueron insignificantes para las condiciones trabajadas.

Palabras clave: Bioetanol, Adsorción, Hidrodinámica, Simulación

Abstract

In this work, the hydrodynamic behavior was studied by simulation of the dehydration of a bioethanol stream in a column packed with natural zeolite. A mathematical model including mass and momentum transfer in the column was used for the analysis, the model was solved by the finite element method for three feed flows at 373 K and 101.33 kPa. Plots of the velocity field, concentration, flow lines and pressure drops were obtained. The simulations showed that there are velocity increments inside the packed bed and that the fluid has contact with all adsorbent particles. In addition, it was found that the saturation time of the adsorbent bed decreases with increasing feed flow rate and that the pressure drops were negligible for the conditions worked.

Keywords: Bioethanol, Adsorption, Hydrodynamics, Simulation

Introducción

Una amplia gama de operaciones industriales en áreas de ingeniería química, bioquímica o metalúrgica involucran el flujo de un fluido a través de un lecho empacado de partículas sólidas, ya sea para establecer un contacto íntimo en la interfase sólido-líquido o para mejorar el mezclado. Por eso, el área de fenómenos de transporte de fluidos a través de medios porosos ha ganado interés en décadas recientes por su relevancia en múltiples aplicaciones como la construcción de aislamientos térmicos y flujo de agua en estanques geotérmicos [1]. Así como en el diseño de procesos de conversión y separación, como son los reactores catalíticos, torres de destilación, columnas de intercambio iónico y torres de adsorción [2], siendo este último el objeto de estudio del presente trabajo. El estudio de la adsorción en lecho fijo de múltiples componentes ha sido efectuado por diversos investigadores, tanto de forma experimental como por simulaciones computacionales. White et al. [3] estudiaron el comportamiento hidrodinámico de la adsorción de una corriente de vapor de agua en un lecho de gel de sílice a través de simulación numérica, en su análisis encontraron aumentos en la velocidad entre las cavidades del medio, puntos de estancamiento en zonas de contacto durante la adsorción y canalización del fluido en las paredes de la columna. Así mismo, da Rosa et al. [4] examinaron la adsorción de Pb^{2+} en un empaque de bentonita de manera experimental

y utilizando dinámica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés), sus resultados mostraron que el tiempo de saturación del lecho disminuye con los incrementos de la velocidad de entrada y la concentración de alimentación, también hallaron que la saturación del lecho se produjo de manera gradual conforme la zona de transferencia de masa avanzaba en la columna. Misma relación entre el tiempo de saturación con las velocidad y concentraciones de alimentación fue verificada por Esfandian et al. [5] en su investigación de la adsorción de un pesticida sobre nanopartículas de zeolita, determinaron que el tiempo de saturación también disminuye con el decremento de la longitud del lecho adsorbente, sus resultados obtenidos vía simulación CFD mostraron buena concordancia con los valores experimentales. En este trabajo se estudia aplicando simulación computacional el comportamiento hidrodinámico de la separación de una mezcla bioetanol-agua en una columna de adsorción, para mejorar su diseño que permita el óptimo consumo de energía. La columna utiliza zeolita natural como agente adsorbente y está localizada en la planta piloto del Instituto Tecnológico de Veracruz (ITVer).

Metodología

Descripción de la geometría

A través de la herramienta de dibujo del software de simulación se realizó la construcción de la geometría de la etapa de deshidratación de la “Planta piloto para la producción de bioetanol de segunda generación” del ITVer. La deshidratación del bioetanol se consigue por medio de la adsorción de agua en un lecho fijo de zeolita. El sistema de adsorción de esta planta consta de 2 columnas de acero inoxidable empacadas con 17 kilogramos de zeolita natural clase clinoptilolita, instaladas a un lado de la columna de destilación, como se observa en la Figura 1a. Las columnas de adsorción fueron diseñadas para deshidratar 150 litros de etanol al día provenientes de la torre de destilación, que produce una corriente de etanol azeotrópico, es decir, etanol con pureza de 95.6 % (p/p) [6]. La longitud de la columna (L) es 2.4 metros y su diámetro interno (d_c) es 0.11 metros de diámetro interno, mientras que el diámetro de las partículas de zeolita adsorbente (d_p) es 0.005 metros. Para las simulaciones computacionales se trazó un esquema bidimensional de una de las torres de deshidratación del ITVer, dicho esquema representa un corte longitudinal de la columna con la presencia de las partículas de zeolita. Se asumió una geometría esférica para los gránulos adsorbentes y se colocaron de forma ordenada en el interior de la columna. Cabe mencionar que para reducir la demanda computacional de la simulación solo se estudiaron 30 cm de columna y 112 esferas adsorbentes en su interior, ver Figura 1b.

Formulación matemática

Los fenómenos de transporte del proceso de adsorción en lecho fijo se pueden dividir en transporte en el interior del adsorbente y transporte del vapor en el lecho empacado [3]. Para la descripción de la dinámica del flujo de vapor se aplicó la ecuación de continuidad y las ecuaciones de Navier-Stokes, ecs. (1) y (2), respectivamente. Sin embargo, para considerar la transferencia de momentum entre el fluido y el lecho de partículas fue necesario incluir un término adicional a la ec. (2) [4].

$$\frac{\partial \rho_g}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_g \mathbf{u}) = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial (\rho_g \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_g \mathbf{u} \mathbf{u}) = -\nabla P + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + S_{ext} \quad (2)$$

Donde \mathbf{u} , t , ρ_g , P y μ representan el vector de velocidad del fluido, el tiempo, la densidad, la presión y la viscosidad del vapor de etanol azeotrópico, respectivamente. Mientras que la variable S_{ext} es el término fuente, basado en la ecuación de Ergun, que incorpora la pérdida inercial y la resistencia viscosa del medio poroso y se expresa por la siguiente ecuación [7]:

$$S_{ext} = 150 \frac{\mu(1 - \varepsilon_b)^2}{\varepsilon_b^3 d_p^2} \mathbf{u} + 1.75 \frac{\rho_g(1 - \varepsilon_b)}{\varepsilon_b^3 d_p} |\mathbf{u}| \mathbf{u} \quad (3)$$

En la ecuación anterior ε_b es la porosidad de la columna empacada y d_p es el diámetro de la partícula adsorbente. Cabe destacar que para las simulaciones se asumió flujo laminar debido a que la transición a régimen turbulento ocurre en números de Reynolds superiores a 100, para diversos tipos de medios porosos [8], mientras que los números de Reynolds trabajados en esta investigación fueron inferiores a 10. Por tal motivo se emplearon las ecuaciones de Navier-Stokes para el análisis del flujo.

Figura 1. Sistema de deshidratación de etanol del ITVer, a) diseño real y b) esquema bidimensional para la simulación.

La conservación de la masa aplicada a un volumen diferencial de columna se expresa a través de la siguiente ecuación, la cual fue aplicada para simular el transporte de masa en la fase fluida [9]:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot (D_{ax} \nabla c) - \frac{1}{\varepsilon_b} \nabla \cdot (uc) \quad (4)$$

Donde D_{ax} es el coeficiente de dispersión axial y c es la concentración de agua en la fase gas.

El transporte de masa del adsorbato a través de la fase sólida fue descrito por la difusión de Fick, siendo este el único mecanismo de transporte [10]. Por lo que se utilizó el modelo de difusión intrapartícula [11], ver ec. (5). Además, en este modelo difusivo se incluyó la adsorción en el sólido y se consideró la resistencia a la transferencia de masa en la interfase sólido-fluido.

$$\varepsilon_p \frac{\partial c_p}{\partial t} + \rho_p (1 - \varepsilon_p) \frac{\partial q}{\partial t} = \varepsilon_p D_p \left(\frac{\partial^2 c_p}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial c_p}{\partial r} \right) \quad (5)$$

Siendo ε_p , c_p , ρ_p , q y D_p la porosidad de la partícula de zeolita, la concentración de agua en la solución alojada en el interior de la partícula, la densidad de zeolita, la cantidad de agua adsorbida en el sólido y la difusividad del agua en el interior de la zeolita, respectivamente.

La adsorción de agua sobre la zeolita clinoptilolita natural que se consideró para las simulaciones computacionales obedece el modelo de Langmuir, de acuerdo con los experimentos que realizaron Karimi *et al.* [12]. La relación de equilibrio de adsorción viene dada por la ec. (6).

$$q_e = \frac{k_1 k_2 \exp\left(\frac{k_3}{T}\right) c}{1 + k_2 \exp\left(\frac{k_3}{T}\right) c} \quad (6)$$

En la ecuación anterior, T es la temperatura en el interior de la columna de adsorción, k_1 representa la capacidad máxima de adsorción de la zeolita, mientras que k_2 y k_3 son constantes específicas para este proceso de adsorción, siendo k_2 la constante de Langmuir de la isoterma y k_3 una constante que corrige a la constante de Langmuir para distintas temperaturas.

La cinética de adsorción en el modelo de difusión intrapartícula supone que es una etapa más rápida que el proceso de difusión de las moléculas, puesto que el equilibrio local de adsorción se alcanza instantáneamente cuando el soluto alcanza el sitio de adsorción [13]. Por tanto, la cinética de adsorción quedó expresada por medio de la siguiente ecuación [14]:

$$\frac{\partial q}{\partial t} = \frac{\partial c_p}{\partial t} \frac{\partial q}{\partial c_p} \quad (7)$$

Condiciones iniciales y de frontera

Para la resolución numérica de las ecuaciones gobernantes del proceso se aplicaron las siguientes condiciones iniciales para la columna de adsorción, ec. (8), y para las partículas adsorbente, ec. (9):

$$t = 0, (0 \leq z \leq L), c = 0, T = T_0, u = 0 \quad (8)$$

$$t = 0, \left(0 \leq r \leq \frac{d_p}{2}\right), c_p = 0, q = 0 \quad (9)$$

Las condiciones de frontera para el vapor alimentado en la parte superior de la columna de adsorción, ec. (10), y para la superficie exterior del adsorbente, ec. (11), se presentan a continuación:

$$t > 0, z = 0, c_A = c_{A0}, u = \frac{Q_0}{A} \quad (10)$$

$$t > 0, r = r_p, -\varepsilon_p D_p \frac{\partial c_p}{\partial r} = k_f \left(c - c_p \Big|_{r=\frac{d_p}{2}} \right) \quad (11)$$

Donde Q_0 es el caudal de alimentación y k_f es el coeficiente de transferencia de masa en la película gaseosa. La condición de frontera para el vapor de salida en la parte inferior de la columna se muestra en la ec. (12) y la condición de simetría para la concentración en el interior de la partícula adsorbente se presenta en la ec. (13):

$$t > 0, z = L, \frac{\partial c_A}{\partial z} = 0, P = 0 \quad (12)$$

$$t > 0, r = 0, \frac{\partial c_p}{\partial r} = 0 \quad (13)$$

Parámetros y propiedades usadas en el modelo

Las propiedades físicas de las partículas de adsorbente, las propiedades termodinámicas del fluido que atraviesa la columna empacada y las constantes del modelo de adsorción constituyen los parámetros que permiten la resolución de las ecuaciones gobernantes. Estos parámetros se muestran la Tabla 1.

Tabla 1. Parámetros empleados en las simulaciones

Parámetro	Variable	Valor
Densidad de la zeolita	ρ_p	1160 [kg/m ³]
Porosidad del lecho adsorbente	ε_b	0.36 [-]
Porosidad de la zeolita	ε_p	0.45 [-]
Capacidad máxima de adsorción	k_1	7.6 [mol/kg]
Constante de Langmuir	k_2	2.2392x10 ⁻⁶ [m ³ /mol]
Constante de corrección	k_3	1386.5 [K]

Coefficiente de difusión en el interior del sólido	D_p	1.5×10^{-11} [m ² /s]
Viscosidad del gas	μ	9.2×10^{-6} [kg/ms]
Fracción molar de agua en la alimentación	y_{A0}	0.1 [-]

Resultados y discusión

El modelo matemático propuesto se resolvió a través de un software de simulación por elemento finito. Las simulaciones computacionales permitieron la evaluación del comportamiento hidrodinámico de la columna de adsorción, se obtuvieron gráficos para las distribuciones de velocidad, presión y concentración para diferentes caudales de alimentación en el interior de la torre de deshidratación.

Distribución de velocidad

En la Figura 2 se presentan los gráficos de la componente y de la velocidad para el flujo de etanol a través de la columna de deshidratación de la planta piloto del ITVer. Las simulaciones computacionales se efectuaron a 100°C y 1 atm, los caudales estudiados fueron 150, 750 y 1500 cm³/min. Es posible observar en la Figura 2 que, para todos los caudales estudiados, se presentaron incrementos de la velocidad del fluido en el espacio existente entre dos partículas adyacentes y en el espacio presente entre una partícula y la pared de la columna, lo cual se debe a que el vapor es obligado a fluir a través de espacios más pequeños que el ancho de la tubería. De hecho, los máximos incrementos de velocidad se encontraron en las proximidades a la pared, provocado por el efecto de pared como sugieren Eppinger *et al.* [15]. La presencia de los incrementos de la velocidad en el interior del lecho resulta atractiva para promover el flujo de calor y materia, mejorando el rendimiento de la adsorción de agua sobre la zeolita. Además, no se observaron altos valores positivos de la velocidad axial de la Figura 2, lo que permite aseverar que no existen zonas de reflujo ni puntos de estancamiento en el lecho adsorbente.

Por otra parte, en la Figura 3 se ilustra las líneas de flujo para el vapor de etanol azeotrópico que fluye a través del lecho adsorbente a 100°C, 1 atm y los mismos caudales de alimentación. En la Figura 3 se visualiza la formación de una corriente de fluido ordenada para todos los caudales estudiados. El fluido se mueve a través de todas las partículas adsorbentes de forma equitativa, no se registraron corrientes inversas ni vórtices, lo cual coincide con lo encontrado en el campo de velocidades de la Figura 2 y se atribuye directamente a los bajos números de Reynolds estudiados ($Re < 10$). No obstante, al abandonar el lecho adsorbente empacado, la mayor parte del fluido se concentra en el eje de la columna, pero al aumentar el caudal de alimentación, el fluido que sale del medio poroso tiende a expandirse en todo el espacio libre, lo cual podría deberse al inicio de regiones turbulentas.

Caída de presión

En la Figura 4 se presentan las caídas de presión obtenidas en la simulación computacional para los tres caudales de alimentación estudiados. Los resultados de la Figura 4 comprueban que la caída de presión en el lecho adsorbente incrementa con el incremento del caudal de alimentación, lo cual se relaciona con un necesario aumento en la potencia del compresor utilizado para vencer la resistencia al flujo en el medio poroso [16]. Las caídas de presión fueron 0.13, 0.65 y 1.32 Pa/m, para los caudales de 150, 750 y 1500 cm³/min, respectivamente.

Distribución de la concentración

Las variaciones del campo de concentración de agua en el vapor de etanol dentro de la columna de adsorción se presentan en la Figura 5. Los gráficos se generaron para una corriente de etanol a 100°C, 1 atm y los mismos caudales de alimentación después de 1 minuto de operación. En la Figura 5 se revela la manera en la que la cantidad de agua decremente gradualmente conforme la corriente de gas atraviesa el lecho adsorbente, se observa que el frente de concentración de agua se desplaza desde la zona de admisión hasta la salida ordenadamente. La disminución uniforme de la

concentración de agua a lo largo de la columna puede ser atribuido a que el transporte difusivo de materia es mayor que el convectivo, puesto que los números de Peclet fueron inferiores a la unidad. También es posible apreciar en la Figura 5 que a medida que el caudal de alimentación aumenta, el lecho adsorbente alcanza su saturación más rápido, dado que para un caudal de 1500 cm³/min todo el lecho se encuentra cercano a su saturación completa, para una alimentación de 750 cm³/min aproximadamente la mitad del lecho está saturado, mientras que a un caudal de 150 cm³/min únicamente la región más cercana a la entrada se ha saturado. Este comportamiento se debe a que el aumento del caudal provoca que el tiempo de residencia de la corriente gaseosa en la columna disminuya.

Figura 2. Superficies de la componente y de la velocidad para la columna de adsorción para a) 150, b) 750 y c) 1500 cm³/min.

Figura 3. Líneas de flujo para el vapor de etanol que fluye a través del empaque para a) 150, b) 750 y c) 1500 cm³/min.

Figura 4. Caída de presión en la columna de adsorción para distintos caudales.

Trabajo a futuro

Se realizarán ensayos físicos para efectuar un seguimiento temporal de la concentración de agua a la salida de la columna de adsorción, con esto se determinará el tiempo de saturación del lecho y se compararán con lo obtenido por simulación. Además, se efectuarán estudios para determinar el efecto en el tiempo de saturación del adsorbente de las variables de alimentación, tales como caudal, concentración y temperatura. Así mismo, se incluirán los efectos térmicos de la adsorción de agua en el balance de energía y se registrarán los incrementos de temperatura del fluido.

Figura 5. Distribución espacial de la concentración de agua en la corriente de etanol para a) 150, b) 750 y c) 1500 cm³/min.

Conclusiones

Se obtuvieron los perfiles hidrodinámicos y de concentración de agua para el proceso de deshidratación de etanol en una columna de adsorción a tres distintos caudales de alimentación. Los resultados del campo de velocidades, para los tres caudales analizados, mostraron que el fluido incrementa su velocidad en los espacios entre partículas, lo cual se considera beneficioso para promover la remoción de agua de la corriente de etanol, elevando la eficiencia de la deshidratación de la columna. Esto se corroboró con el gráfico de líneas de flujo, puesto que se observó que el fluido tuvo contacto con todas las partículas adsorbentes, permitiendo así una adsorción de agua eficiente sobre las esferas de zeolita. Por otra parte, de acuerdo con los campos de concentración de agua obtenidos para los tres caudales de alimentación, la transferencia de agua de la fase fluida a la sólida fue regida por difusión molecular. El transporte de materia convectivo no influyó considerablemente a pesar de los incrementos de velocidad observados en los campos de velocidad, lo cual es relacionado al comportamiento laminar del fluido, con base en los bajos números de Reynolds alcanzados durante el estudio. Por la misma razón, las caídas de presión registradas fueron insignificantes y se comportan linealmente en función de los caudales de alimentación. El modelo implementado servirá para mejorar el diseño de columnas de deshidratación que permita el óptimo consumo de energía.

Agradecimientos

Se agradecen los apoyos otorgados por TNM Campus Veracruz, CONACyT y PRODEP. Jonathan Ruiz agradece la beca de posgrado otorgada por CONACyT.

Referencias

- [1] A. García, E. Santoyo, G. Espinoza, I. Hernández y H. Gutiérrez, «Estimation of Temperatures in Geothermal Wells During Circulation and Shut-in in the Presence of Lost Circulation,» *Transport in Porous Media*, vol. 33, n° 1, pp. 103-127, 1998.

- [2] A. Dixon y M. Nijemeisland, «CFD as a design tool for fixed-bed reactors,» *Industrial & Engineering Chemistry Research*, vol. 40, nº 23, pp. 5246-5254, 2001.
- [3] J. White, «CFD Simulation of silica gel and water adsorbent beds used in adsorption cooling system,» Birmingham, 2013.
- [4] C. da Rosa, I. Ostroski, J. Meneguín, M. Gimenes y M. Barros, «Study of Pb²⁺ adsorption in a packed bed column of bentonite using CFD,» *Applied Clay Science*, vol. 104, pp. 48-58, 2015.
- [5] H. Esfandian, A. Samadi-Maybodi, B. Khoshandam y M. Parvini, «Experimental and CFD modeling of diazinon pesticide removal using fixed bed column with Cu-modified zeolite nanoparticle,» *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, vol. 75, pp. 164-173, 2017.
- [6] H. Li, Y. Liu, X. Gao y X. Li, «Preparation and characterization of cassava starch-based adsorbents for separating of azeotropic ethanol-water in biofuels ethanol production,» *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, vol. 91, nº 4, pp. 977-984, 2016.
- [7] M. Zheng, H. Hu, G. Zhang, Z. Ye y X. Chen, «Combination of adsorption-diffusion model with CFD for study of desulfurization in fixed bed,» *Journal of environmental chemical engineering*, vol. 5, nº 4, pp. 4141-4150, 2017.
- [8] S. Bu, J. Yang, Q. Dong y Q. Wang, «Experimental study of flow transitions in structured packed beds of spheres with electrochemical technique,» *Experimental Thermal and Fluid Science*, vol. 60, pp. 106-114, 2015.
- [9] C. Burkert, G. Barbosa, M. Mazutti y F. Maugeri, «Mathematical modeling and experimental breakthrough curves of cephalosporin C adsorption in a fixed-bed column,» *Process Biochemistry*, vol. 46, nº 6, pp. 1270-1277, 2011.
- [10] B. Stute, V. Krupp y E. Von Lieres, «Performance of iterative equation solvers for mass transfer problems in three-dimensional sphere packings in COMSOL,» *Simulation Modelling Practice and Theory*, vol. 33, pp. 115-131, 2013.
- [11] B. Babu y S. Gupta, «Modeling and simulation of fixed bed adsorption column: Effect of velocity variation,» *J. Eng. Technol.*, vol. 1, pp. 60-66, 2005.
- [12] S. Karimi, B. Ghobadian, M. R. Omidkhah, J. Towfig y M. T. Yarak, «Experimental investigation of bioethanol liquid phase dehydration using natural clinoptilolite,» *Journal of advanced research*, vol. 7, nº 3, pp. 435-444, 2016.
- [13] V. Inglezakis, M. Fyrrillas y J. Park, «Variable diffusivity homogeneous surface diffusion model and analysis of merits and fallacies of simplified adsorption kinetics equations,» *Journal of hazardous materials*, vol. 267, pp. 224-245, 2019.
- [14] M. Zheng, C. Xu, H. Hu, Z. Ye y X. Chen, «A modified homogeneous surface diffusion model for the fixed-bed adsorption of 4, 6-DMDBT on Ag-CeO₂/TiO₂-SiO₂,» *RSC advances*, vol. 6, nº 114, pp. 112899-112907, 2016.
- [15] T. Eppinger, K. Seidler y M. Kraume, «DEM-CFD simulations of fixed bed reactors with small tube to particle diameter ratios,» *Chemical Engineering Journal*, vol. 166, nº 1, pp. 324-331, 2011.
- [16] N. Jurtz, M. Kraume y G. Wehinger, «Advances in fixed-bed reactor modeling using particle-resolved computational fluid dynamics (CFD),» *Reviews in Chemical Engineering*, vol. 35, nº 2, pp. 139-190, 2019.